

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА ПРИ ДИАБЕТНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

К. Атанасова-Иванова^{1,2}, И. Миланов^{1,2}, Д. Богданова^{1,2}

1 – МБАЛНП „Св. Наум“, 2 – Медицински университет – София

TREATMENT OF PAIN IN DIABETIC POLYNEUROPATHY

K. Atanasova- Ivanova^{1,2}, I. Milanov^{1,2}, D. Bogdanova^{1,2}

1 – University Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry „St. Naum“, 2 – Medical University, Sofia

ABSTRACT

Treatment of painful diabetic polyneuropathy involves a multimodal approach that combines drug therapy and non-drug methods. The first choice of therapy for the treatment of painful diabetic neuropathy are medications from the group of tricyclic antidepressants, anticonvulsants – pregabalin, gabapentin and antidepressants from the group of selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors – duloxetine, venlafaxine. Medications of second choice are opioid analgesics, as well as capsaicin cream. In case of an unresponsive pain syndrome, it is appropriate to use a combination of medications belonging to different groups in order to potentiate their effect. The development of new therapies based on molecular and genetic research represents a promising direction for more effective control of neuropathic pain and improvement of patients' quality of life. Attempts to phenotype pain will make it possible to search for specific individual treatment for the relevant phenotypic variant. Claims for a possible role of vitamin D deficiency in patients with painful diabetic polyneuropathy show promising data. In the future, level testing could be introduced routinely and supplement the treatment algorithm. An alternative method for influencing drug-resistant pain is repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). There is a lack of standardization of the parameters and the required number of sessions to perform rTMS in patients with painful diabetic polyneuropathy.

Key words: diabetic polyneuropathy, pain, treatment

РЕЗЮМЕ

Лечението на болезнена диабетна полиневропатия включва мултимодален подход, който комбинира медикаментозна терапия и немедикаментозни методи. Първи избор на терапия за лечение на болезнена диабетна невропатия са медикаментите от групата на антиконвулсанти – pregabalin, gabapentin, трициклични антидепресанти, както и антидепресанти, селективни инхибитори на обратния захват на серотонин и норадреналин – duloxetine и venlafaxine. Медикаменти на втори избор са опиоидните аналгетици, както и capsaicin крем. При неповлияващ се болков синдром е удачно приложението на комбинация от медикаменти, принадлежащи към различни групи, с цел потенциране на ефекта им. Разработването на нови терапии, базирани на молекулни и генетични изследвания, представлява обещаваща посока за по – ефективен контрол на невропатната болка и подобряване качеството на живот на пациентите. Опитите за фенотипизиране на болката ще направи възможно търсене на специфично индивидуално лечение за съответния фенотипен вариант. Твърденията за възможна роля на дефицита на витамин D при пациентите с болезнена диабетна полиневропатия показват обещаващи данни. Бъдещо изследване на нивата

може да бъде въведено рутинно и да се допълни алгоритъма за лечение. Алтернативен метод за повлияване на медикаментозно резистентна болка е репетитивната транскраниална магнитна стимулация (рТМС). Липсва стандартизация на параметрите и необходимия брой сесии за извършване на рТМС при пациентите с болезнена диабетна полиневропатия.

Ключови думи: болка, диабетна полиневропатия, лечение

Лечението на болезнена диабетна невропатия е трудно и продължително, често налагащо използване на комбинации от няколко лекарствени продукта. Най-често използваните групи медикаменти са: антиконвулсанти, трициклични антидепресанти, антидепресанти от групата на инхибитори на обратното захващане на серотонин и норадреналин (SNRI), опиоидни аналгетици. Според консенсуса на Европейската федерация на неврологични дружества (EFNS), като първи избор на терапия за лечение на болезнена диабетна невропатия са pregabalin, gabapentin, трициклични антидепресанти и SNRI – duloxetine, venlafaxine. Към втори избор терапия се причисляват опиоидните аналгетици като tramadol, както и capsaicin крем (4). Съгласно българския национален консенсус за лечение на невропатна болка, като средства на първи избор са антиконвулсанти, трициклични антидепресанти, или антидепресанти от групата SNRI (2). В началото за предпочитане е монотерапия с медикамент в ниска доза. При липса на ефект дозата следва да се повиши. При неповлияващ се болков синдром е удачно приложението на комбинация от медикаменти, принадлежащи към различни групи, с цел потенциране на ефекта им.

Най-често използваните медикаменти от групата на антиконвулсанти са:

Pregabalin – аналог на гама – аминокиселината киселина (ГАМК), който се свързва с $\alpha\delta$ протеина на пресинаптичните волтажно – зависими калциеви канали и по този начин се намалява освобождаването на възбудни невротрансмитери. Проявява аналгетичен, антиконвулсивен и анксиолитичен ефект, като последният подпомага подобрието на съня и качеството на живот. Прилага се в дневна доза 300 – 600 mg, но при изява на странични ефекти дозата може да бъде намалена на 150 – 300 mg. Основните нежелани реакции са замаяност, сънливост и наддаване на тегло. В проведено рандомизирано, двойно слепо, плацебо контролирано, мултицентрово проучване, е оценена ефективността на pregabalin по отношение повлияването на болезнена диабетна невропатия (41). Облекчение на болката настъпва още през първата седмица, при наблюдавана добра поносимост (41). Мета-анализ на 7 двойно слепи, рандомизирани, плацебо – контролирани проучвания сравнява ефикасността, безопасността и поносимостта на Pregabalin, по отношение повлияването на болезнена диабетна невропатия (17). В проучването участват голям брой пациенти – общо 1510. Данните показват, че медикаментът е ефективен в трите приложени дозови режима – 150, 300, 600 mg/дн. Ефектът корелира с дозата, като най – значимо повлияване на болката се отчита при прием на 600 mg/дн, но при тази доза се проявяват и страничните ефекти на медикамента (17).

Gabapentin – медикаментът е със сходен механизъм на действие, както pregabalin. Прилага се в доза 900 до 3600 mg дневно. Основните нежелани реакции, които се наблюдават са сънливост, замаяност и атаксия. В проучване, включващо 165 пациенти с болезнена диабетна невропатия, е изследвана ефективността на gabapentin в сравнение с плацебо по отношение на повлияване на болката (6). Медикаментът се оказва ефикасен за лечение на болката, като същевременно има позитивен ефект върху съня, настроението и качеството на живот (6). Gabapentin показва добра ефективност по отношение повлияване на болковата симптоматика и при проведено сравнение с duloxetine (31).

Валпроева киселина – основното действие на медикамента е насочено към намаляване на деградирането на ГАМК. Прилага се в доза 800 – 1200 mg дневно. Както и останалите медикаменти от групата, предизвиква сънливост и замаяност, но също така могат да се наблюдават и тромбцитопения и тремор. В проучване, включващо 52 пациенти с болезнена диабетна невропатия, е установено, че медикаментът повлиява болковата симптоматика в едномесечния проследен период, в сравнение с плацебо (27). Друго проучване обаче опровергава ефективността на валпроева киселина за повлияване на болката при невропатия (36).

По-рядко използвани медикаменти от групата на антиконвулсантите са:

Carbamazepine – в доза 600 – 1200 mg. Поради множеството странични ефекти употребата му е ограничена. Jensen и сътр. твърдят, че медикаментът би могъл да коригира свръхвъзбудимостта, в резултат на мутация в NaV1.8 канала, при пациенти със захарен диабет и налична невропатна болка (24).

Oxcarbazepine е с подобен механизъм на действие, както Carbamazepine, и по-малко странични ефекти. Болните с така наречения „раздразнителен ноцицептор“ сетивен фенотип, при които се проявява алодиния и хипералгезия, реагират по – добре на медикамента, в сравнение с тези без „раздразнителен ноцицептор“ фенотип (56).

Toripamate блокира Na и Ca канали, потиска глутамат медираната и подобрява ГАМК медираната невротрансмисия. Дванадесет седмично, рандомизирано, двойно сляпо проучване показва, че toripamat редуцира болката при пациенти с диабетна полиневропатия в сравнение с плацебо (53). Приложената доза е 400 mg/дн, въпреки че и доза от 100 mg/дн е достатъчно ефективна при пациентите с болезнена диабетна полиневропатия (53).

Използваните групи антидепресанти в лечението на болезнена диабетна полиневропатия са:

Трициклични антидепресанти, при които се наблюдава разнопосочен механизъм на действие (46). Те обаче имат множество странични ефекти, поради блокиране на постсинаптичните H1 хистаминови и мускаринови холинергични рецептори. Сред основните нежелани реакции са сухота в устата, запек, седирание, постурална хипотония. Не се съчетават с MAO – инхибитори, поради възможността за развитие на серотонинов синдром. Трябва да се прилагат с внимание при пациенти с анамнеза за кардио – васкуларни нарушения, глаукома и ретенция на урина. Не се използват при пациенти с епилепсия и с ритмично – проводни нарушения, поради възможността от възникване на аритмия и внезапна смърт (46). Основен представител в групата е amitriptyline, приложен в доза 12,5 mg до 75 – 100 mg/дн. Медикаментът е еднакво ефективен с duloxetine (26), както и с pregabalin (8) в лечението на болезнена диабетна полиневропатия.

Селективни инхибитори на обратния захват на серотонин и норадреналин (SNRI – антидепресанти) инхибират пресинаптично обратното захващане на серотонин и но-

радреналин, с което повишават нивата им в синаптичната цепка. Основни представители в тази група са venlafaxine и duloxetine.

Монотерапията с venlafaxine е с доказана ефективност при лечение на болезнена диабетна невропатия в сравнение с плацебо (42). Медикаментът се прилага в доза 75 – 150 mg/дн. Сред основните странични ефекти, които могат да се наблюдават са гадене, сънливост, главоболие, нервност, тревожност. В проучване, с малък брой участници, комбинирането на venlafaxine с gabapentin, при трудно овладяваща се болка, води до значително подобрене на симптоматиката, в сравнение с gabapentin плюс плацебо (44).

Отделни проучвания показват, че duloxetine 60 mg/дн или 120 mg/дн е еднакво ефективен и безопасен при лечение на болезнена диабетна невропатия (19). Медикаментът най – често се прилага в доза 30 – 60 mg/дн. В отделни проучвания се постига бързо повлияване на болката – още след първата седмица от приема (38). Основните странични ефекти, които могат да се проявят, са сомнолентност, замаяност, главоболие и гадене. Не се комбинира с MAO – инхибитори, поради риск от възникване на серотонинов синдром. Сравнително двойно – сляпо рандомизирано проучване, сравняващо използването на duloxetine и gabapentin в лечението на болезнена диабетна полиневропатия, доказва сходна ефективност на двата медикамента. Gabapentin постига по-бърз ефект, но има повече странични ефекти, докато duloxetine показва по-добър къмплайънс от страна на пациента (31). В изследването „COMBO-DN“ авторите се опитват да установят дали висока доза монотерапия или комбинирана терапия в стандартни дози duloxetine и pregabalin е метод за избор за лечение на невропатна болка при диабетна полиневропатия. Въпреки че не е даден точен отговор и проучването не постига поставената си цел, авторите твърдят, че комбинираната терапия е ефективна и безопасна (51). Опитите за фенотипизиране на болката и търсенето на закономерно медикаментозно повлияване на отделните фенотипове все още е в процес на изследване. Изказват се твърдения, че именно горната комбинация повлиява предимно предизвикана болка, докато високи дози duloxetine действа при парестезия и дизестезия (38).

Опиоидните аналгетици също са медикаменти на избор за повлияване на болезнена диабетна полиневропатия.

Morphine е μ – рецепторен агонист. Прилага се парентерално в доза 10 mg и перорално – 30 mg на 4 часа. Има форми и с контролирано освобождаване. Възможно е и интратекално приложение на медикамента особено при наличие на упорита, трудно повлияваща се болка, но рискът от потискане на дишането е значителен (48). Основните странични ефекти, които могат да възникнат в резултат на лечението са брадикардия, седирание, обърканост, потискане на дишането, зависимост. Комбинираната терапия с gabapentin потенцира действието на morphine за по-бързо повлияване на болковата симптоматика (7).

Oxycodone е μ и κ – рецепторен агонист. В проведено проучване, формата с контролирано освобождаване (oxycotin), показва ефикасност по отношение повлияване на болката при пациенти с диабетна полиневропатия (55). Основните странични ефекти са запек, сомнолентност, гадене и главозамайване. Oxycodone потенцира действието на gabapentin, поради което в комбинация двата медикамента показват добър ефект в лечението на болезнена диабетна невропатия (20).

Tramadol е μ – рецепторен агонист, но също така проявява моноаминергично действие – инхибира обратния захват на норадреналин и серотонин. Tramadol е ефективен

и безопасен, в сравнение с плацебо, в лечението на болезнена диабетна полиневропатия (21). Страничните ефекти, които могат да се проявят при приема му са главозамайване, гадене, запек, сомнолентност. Обичайно се прилага в доза 50 – 100 mg четири пъти дневно.

Tarantadol е централно действащ аналгетик с двоен механизъм на действие – инхибира обратното захващане на норадреналин и едновременно с това действа като μ – рецепторен агонист (MONRI). Tarantadol с удължено освобождаване, в доза 100 mg два пъти дневно, показва добра клинична ефективност при болезнена диабетна невропатия (38). Медикаментът все още не се препоръчва като първа или втора линия поради възможна зависимост и съображения за безопасност (40).

Capsaicin – прилага се 0,025% или 0,075% крем четири пъти дневно. Не толкова честата му употреба при диабетна невропатия би се обяснила и с факта, че има противоречиви данни за повлияване на болковата симптоматика. В две отделни проучвания върху малък брой пациенти, се съобщава, че capsaicin крем се понася добре от участниците, но повлиява минимално болката или е равностоен с плацебо (28,29). Напоследък се въвежда използването на медикамента в по-висока концентрация под формата на 8% Capsaicin пластир (45). Възможните странични ефекти, които могат да се появят при приложението са сърбеж, парене и зачервяване.

Clonidine представлява α_2 - адренорецепторен агонист. Медикаментът показва ефективност за повлияване на болезнена диабетна полиневропатия, приложен под формата на крем или пластир (14).

Ботулиновият токсин се получава от бактерията *Clostridium botulinum*. В клиничната практика се използват серотип А и В. Медикаментът повлиява болката чрез намаляване отделянето на ноцицептивни неuropeптиди и невротрансмитери като норадреналин, глутамат и субстанция Р (1). Резултати от проведено проучване показват, че ботулиновият токсин повлиява болката при диабетна полиневропатия, като ефектът продължава до 3 месеца след инжектирането (57). Мета – анализ, включващ 505 пациенти, също показва ефективност за период от 3 месеца (22). M. Taheri и сътр. установяват, че приложението на медикамента значително въздейства върху острата болка, в сравнение с останалите оплаквания (50). Wang и сътр., в своя мета – анализ, показват ефективността на ботулиновия токсин, приложен подкожно, върху подобрене на съня и качеството на живот (54). Дозата варира между 50 и 150 единици. Все още спорен и не напълно изяснен остава въпросът за мястото на приложение – в единия или двата долни крайника. Авторите не установяват значителна разлика в постигнатия ефект и при двете приложения, но изказват предположение, че вероятно в бъдеще ще се предпочете едностранното инжектиране, за да се избегнат странични ефекти и да се постигне по-добра поносимост на процедурата (54). Ботулиновият токсин е обещаващ перспективен метод за повлияване на болезнена полиневропатия, който подлежи на допълнителни клинични изпитвания.

Напоследък все по-често се споменава за терапия, в зависимост от установения сетивен фенотип на болката. Baron и сътр. класифицират три групи пациенти с характерен сетивен фенотип и налична невропатна болка (9). Те предполагат и конкретно терапевтично повлияване, в зависимост от установения профил. Авторите твърдят, че пациентите от клъстер 1 (сетивна загуба), са по-чувствителни към орални опиоиди. Пациентите от клъстер 2 (топлинна хипералгезия), отговарят по-добре на ботулинов токсин, oxcarbazepine и 8% capsaicine пластири. Пациен-

тите от клъстер 3 (механична хипералгезия), реагират по-добре на pregabalin и lidocaine пластири (9).

Редица медикаменти са в процес на изследване за потенциално лечение на болезнена диабетна невропатия:

Tanezumab е моноклонално антитяло, насочено срещу невротрофина NGF (16). Във фаза 2 на клинично изпитване показва ефективност, по отношение на повлияване на болката при пациенти със захарен диабет (13). Като странични ефекти са отбелязани абнормен усет в крайниците, артралгия, миалгия, възможен прогресивен остеоартрит.

Антагонисти на Na канали. Известно е, че мутации на Na канали и по – специално на Nav1.7 варианта, играят роля в патогенезата на болезнена диабетна полиневропатия. На този етап, разработването на такъв тип медикаменти е все още предизвикателство. Започнати са проучвания за приложението на антагонисти на Na канали при пациенти с тригеминална невралгия, лумбосакрална радикулопатия и постхерпетична невралгия, но при пациенти с диабетна полиневропатия все още няма изложени данни (3,16). Проучване с малък брой пациенти, при които е установена мутация на Nav1.7 канала и невропатия на малките влакна, показва обещаващи данни относно ефективността и безопасността на антиконвулсанта lacosamide за повлияване на невропатна болка (15).

Приложение на имуноглобулин. В едно проучване е изследван ефектът на висока доза имуноглобулин, приложен интравенозно, при пациенти с медикаментозно резистентна болезнена диабетна невропатия. Авторите установяват положителен резултат. За категорични заключения следва да бъдат извършени бъдещи изследвания (23).

Витамин D. Твърденията, че витамин D може да участва в повлияването на болката добиват все повече популярност (3,43). Проведено голямо проучване (NHANES) показва връзката между налична диабетна полиневропатия и дефицит на витамин D, установен при 81% от болните (47). P. Shillo и сътр. загатват възможно участие на витамин D в патогенезата на болезнена диабетна полиневропатия (43). Проведен мета-анализ демонстрира позитивния ефект на витамин D в редица аспекти (39). При животни медикаментът стимулира продукцията на нервен растежен фактор, което би могло да окаже невропротективен ефект. Обсъжда се евентуален антиинфламаторен ефект. Авторите докладват, че само една единична доза от 600 000 IU, приложена интрамускулно, има благоприятен ефект върху болката (39).

Съществуват и немедикаментозни средства за повлияване на болезнена диабетна полиневропатия:

Електростимулация на гръбначен мозък – невромодулаторен метод, използван за лечение на невропатна болка. Проучване при малък брой пациенти, установява положителен ефект върху болката, но също така доказва и подобрене на неврологичната функция, чрез приложение на 10 – kHz стимулация на гръбначен мозък (18). Редукцията на симптоматиката настъпва още през първата седмица от лечението, а ефектът продължава през цялостния период на изследването (12 месеца). Това предполага необходимостта от по-задълбочено изследване на метода като алтернатива за повлияване на болезнена невропатия (18). Мета – анализ потвърждава ползите на стимулацията за повлияване на болката при диабетна полиневропатия, изтъкващ преимуществото на високо – честотна предниско – честотна (10 kHz) стимулация (49). Приложението на високо-честотна модулация постига по – висока редукция на болката за продължителен период от време. Също така тя не е свързана с поява на парестезии, което премахва опасението за поява на дискомфорт, свързан с неприятни усещания при провеждане на процедурата (49).

Транскутанна електроневростимулация (TENS) – методът показва противоречиви данни по отношение ефективността за повлияване на болезнена диабетна полиневропатия. Ouyibo и сътр. не установяват ползи от терапията (37). Jin и сътр. подкрепят използването на TENS при диабетно болни (25). В своя труд Binder, A. и Baron, R. смятат за основателно използването на метода за повлияване на болка при пациенти, основно със захарен диабет (10).

Честотно модулирана нервна стимулация (FREMS) е вид транскутанна електростимулация, при която електрическите стимули варират по честота и продължителност на импулса. В проучването на Bosi и сътр. методът показва значително повлияване на интензитета на болката при пациенти с болезнена полиневропатия. Ефектът продължава най – малко 4 месеца при последващата контрола (11).

Репетитивна транскраниална магнитна стимулация (rTMS) представлява неинвазивна невромодулаторна техника, при която се генерират магнитни полета. Тези магнитни полета проникват в коровите структури, създава се електрическа активност, в резултат на която се въздейства върху невроните с проява на деполяризация или хиперполяризация. В повечето случаи моторният кортекс е таргетираната зона (12). В своя мета – анализ, включващ 20 проучвания, Zeng и сътр. изследват ефекта на методите на неинвазивната невромодулация върху пациенти с болезнена диабетна полиневропатия (58). Авторите разделили техниките на централни, към които са причислени rTMS и транскраниална стимулация с постоянен ток и на периферни – транскутанна електроневростимулация (TENS), честотно модулирана нервна стимулация (FREMS) и перкутанна електрична нервна стимулация (58). Проучването показва, че централните техники, както и TENS, редуцират болковата симптоматика, без изява на нежелани реакции, докато периферните техники повлияват предимно скоростта на проводимост. Авторите заключават, че централните методи биха били добра алтернатива при медикаментозно резистентна болка. При прилагане на rTMS се спазват общоприети протоколи за ефективност и безопасност (52). Mogi и сътр. предлагат следните параметри за повлияване на невропатна болка: 10 Hz, 90% от моторния праг, 2000 пулса на серия (33). Авторите потвърждават облекчение на болката непосредствено след процедурата. Спорен остава въпросът за необходимия брой серии, както и дали различните етиологични причини за невропатна болка имат връзка с проявения аналгетичен ефект. Anant Naik и сътр. потвърждават, че високо честотната rTMS (10,20 Hz) е по – ефективна за повлияване на невропатна болка за разлика от ниско честотната (34). Nadine Attal и сътр. предлагат по – продължителен протокол за повлияване на периферна невропатна болка. Авторите прилагат 10 Hz, 80% от моторния праг, приложен върху *gugus praecentralis*, отговарящ на първичния моторен кортекс, 3000 пулса на серия. Сериите се провеждат в продължение на пет последователни дни, последвани от период на поддържане, състоящ се от една серия на седмица през следващите три седмици, след това една серия на всеки 2 седмици за 6 седмици и една серия на всеки 3 седмици в продължение на 12 седмици, което довежда до общо 15 серии за 22 седмици (5). Авторите постигат не само повлияване на болковата симптоматика, но и подобрение на хроничната умора. Не се открива влияние на мястото на болка върху ефикасността на метода по отношение на постигнатия аналгетичен ефект. Най – често проявените странични ефекти са главоболие и локална болка. За повлияване на невропатна болка в горни крайници, Mogi и сътр. предлагат следния протокол: 10 Hz, 90% от моторния праг, 2000 пулса/ на сесия, в 5 последователни дни, последвано от една сесия на седмица в продължение на 7 седми-

ци (32). Nurmik и сътр. предлагат по – кратък протокол за повлияване на невропатна болка: 10 Hz, 90% от моторния праг, 2000 пулса/ на сесия, в 5 последователни дни (30). Yang и сътр. предлагат протокол конкретно за повлияване на невропатна болка в резултат на диабетна полиневропатия. Авторите прилагат 10 Hz, 90% от моторния праг, ляв моторен кортекс, 1000 пулса/ на сесия, в 5 последователни дни, което води до редукция на болката още след първото приложение (52).

Нова, развиваща се техника, използваща bobина под формата на буквата H, показва обещаващи резултати за повлияване на медикаментозно резистентна болезнена диабетна полиневропатия. E. Onesti и сътр. провеждат проучване, включващо 23 пациенти с невропатна болка, в резултат на диабетна полиневропатия (35). Пациентите са подложени на репетитивна транскраниална магнитна стимулация в продължение на 5 дни. Процедурата дала положителен резултат, с продължителност около 3 седмици (35).

В заключение, лечението на болезнена диабетна полиневропатия е трудна и комплексна задача. Антиконвулсантите, трицикличните антидепресанти и антидепресантите от групата на селективни инхибитори на обратния захват на серотонин и норадреналин са доказали през годините своята ефективност и безопасност за повлияване на невропатна болка. Търсенето на нови терапии, както и опитите за разграничаване на отделни подвидове болка, дава надежда за намиране на специфично лечение на съответния фенотип. Твърденията за възможна роля на дефицита на витамин D при пациентите с болезнена диабетна полиневропатия, показват обещаващи данни. Ако тези факти се утвърдят, ще бъде уместно да се препоръча рутинно изследване като скринингов маркер в алгоритъма на лечението при пациенти с това заболяване. При медикаментозно резистентна болка, лечението може да се допълни с някои от немедикаментозните невромодулаторни методи. Репетитивната транскраниална магнитна стимулация е неинвазивен и ефективен метод за повлияване на невропатна болка с различен произход. Липсата на стандартизация на параметрите и броя сесии за извършване на rTMS, както и различните етиологични причини за хроничната невропатна болка, водят до неясноти и възможни спекулативни резултати. Необходимо е да се уеднаквят препоръките за лечение на болката при пациенти с диабетна полиневропатия.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Миланов, И., Миланова, А. Лечение и невромодулация с ботулинов токсин. Медицина и физкултура, София, 2017, 128-129. [Milanov, I., Milanova, A. Lechenie i nevromodulatsia s botulinov toksin. Meditsina i fizkultura, Sofia, 2017, 128-129.]
2. Миланов, И. Национален консенсус за диагностика и лечение на неврологично обусловените болки. Cephalgia, 2023, 25, Suppl. 1, 58-61. [Milanov, I. Natsionalen konsensus za diagnostika i lechenie na nevrologichno обусловените болки. Cephalgia, 2023, 25, Suppl. 1, 58-61.]
3. Alam, U., Sloan, G., Tesfaye, S. Treating Pain in Diabetic Neuropathy: Current and Developmental Drugs. Drugs, 2020, 80, 363-384.
4. Attal, N., Cruccu, G., Baron, R., Haanpää, M., Hansson, P., Jensen, T.S., Nurmikko, T. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur. J. Neurol., 2010, 17, 1113-e88.
5. Attal, N., Poindessous-Jazat, F., De Chauvigny, E., Quesada, C., Mhalla, A., Ayache, S.S., Fermanian, C., Nizard, J., Peyron, R., Lefaucheur, J.-P., Bouhassira, D. Repetitive transcranial magnetic stimulation for neuropathic pain: a randomized multicentre sham-controlled trial. Brain, 2021, 144, 3328-3339.
6. Backonja, M., Beydoun, A., Edwards, K.R., Schwartz, S.L., Fonseca, V., Hes, M., LaMoreaux, L., Garofalo, E. Gabapentin for the symptomatic treatment of painful neuropathy in patients

- with diabetes mellitus: a randomized controlled trial. *JAMA*, 1998, 280, 1831–1836.
7. Baillie, J.K., Power, I. Morphine, gabapentin, or their combination for neuropathic pain. *N. Engl. J. Med.*, 2005, 352, 2650–2651; author reply 2650–2651.
 8. Bansal, D., Bhansali, A., Hota, D., Chakrabarti, A., Dutta, P. Amitriptyline vs. pregabalin in painful diabetic neuropathy: a randomized double blind clinical trial. *Diabet Med.*, 2009, 26, 1019–1026.
 9. Baron, R., Maier, C., Attal, N., Binder, A., Bouhassira, D., Cruccu, G., Finnerup, N.B., Haanpää, M., Hansson, P., Hüllemann, P., Jensen, T.S., Freynhagen, R., Kennedy, J.D., Magerl, W., Mainka, T., Reimer, M., Rice, A.S.C., Segerdahl, M., Serra, J., Sindrup, S., Sommer, C., Tölle, T., Vollert, J., Treede, R.-D., German Neuropathic Pain Research Network (DFNS), and the EUROPAIN, and NEUROPAIN consortia. Peripheral neuropathic pain: a mechanism-related organizing principle based on sensory profiles. *Pain*, 2017, 158, 261–272.
 10. Binder, A., Baron, R. Utility of transcutaneous electrical nerve stimulation in neurologic pain disorders. *Neurology*, 2010, 74, 104–105.
 11. Bosi, E., Conti, M., Vermigli, C., Cazzetta, G., Peretti, E., Cordonio, M.C., Galimberti, G., Scionti, L. Effectiveness of frequency-modulated electromagnetic neural stimulation in the treatment of painful diabetic neuropathy. *Diabetologia*, 2005, 48, 817–823.
 12. Bouhassira, D., Attal, N. Emerging therapies for neuropathic pain: new molecules or new indications for old treatments? *Pain*, 2018, 159, 576–582.
 13. Bramson, C., Herrmann, D.N., Carey, W., Keller, D., Brown, M.T., West, C.R., Verburg, K.M., Dyck, P.J. Exploring the role of tanezumab as a novel treatment for the relief of neuropathic pain. *Pain Med.*, 2015, 16, 1163–1176.
 14. Campbell, C.M., Kipnes, M.S., Stouch, B.C., Brady, K.L., Kelly, M., Schmidt, W.K., Petersen, K.L., Rowbotham, M.C., Campbell, J.N. Randomized control trial of topical clonidine for treatment of painful diabetic neuropathy. *Pain*, 2012, 153, 1815–1823.
 15. de Greef, B.T.A., Hoeijmakers, J.G.J., Geerts, M., Oakes, M., Church, T.J.E., Waxman, S.G., Dib-Hajj, S.D., Faber, C.G., Merkies, I.S.J. Lacosamide in patients with Nav1.7 mutations-related small fibre neuropathy: a randomized controlled trial. *Brain*, 2019, 142, 263–275.
 16. Freeman, R. New and developing drugs for the treatment of neuropathic pain in diabetes. *Curr Diab Rep*, 2013, 13, 500–508.
 17. Freeman, R., Durso-Decruz, E., Emir, B. Efficacy, safety, and tolerability of pregabalin treatment for painful diabetic peripheral neuropathy: findings from seven randomized, controlled trials across a range of doses. *Diabetes Care*, 2008, 31, 1448–1454.
 18. Galan, V., Scowcroft, J., Chang, P., Li, S., Staats, P., Rotte, A., Subbarayan, J. 10-kHz spinal cord stimulation treatment for painful diabetic neuropathy: results from post-hoc analysis of the SENZA-PPN study. *Pain Manag.*, 2020, 10, 291–300.
 19. Goldstein, D.J., Lu, Y., Detke, M.J., Lee, T.C., Iyengar, S. Duloxetine vs. placebo in patients with painful diabetic neuropathy. *Pain*, 2005, 116, 109–118.
 20. Hanna, M., O'Brien, C., Wilson, M.C. Prolonged-release oxycodone enhances the effects of existing gabapentin therapy in painful diabetic neuropathy patients. *Eur. J. Pain*, 2008, 12, 804–813.
 21. Harati, Y., Gooch, C., Swenson, M., Edelman, S., Greene, D., Raskin, P., Donofrio, P., Cornblath, D., Sachdeo, R., Siu, C.O., Kamin, M. Double-blind randomized trial of tramadol for the treatment of the pain of diabetic neuropathy. *Neurology*, 1998, 50, 1842–1846.
 22. Hary, V., Schitter, S., Martinez, V. Efficacy and safety of botulinum A toxin for the treatment of chronic peripheral neuropathic pain: A systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis. *Eur. J. Pain*, 2022, 26, 980–990.
 23. Jann, S., Fazio, R., Cocito, D., Toscano, A., Schenone, A., Marfia, G.A., Antonini, G., De Toni Franceschini, L., Mazzeo, A., Grandis, M., Velardo, D., Mataluni, G., Peci, E. High-dose intravenous immunoglobulin is effective in painful diabetic polyneuropathy resistant to conventional treatments. Results of a double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial. *Pain Med.*, 2020, 21, 576–585.
 24. Jensen, T.S., Karlsson, P., Gylfadottir, S.S., Andersen, S.T., Bennett, D.L., Tankisi, H., Finnerup, N.B., Terkelsen, A.J., Khan, K., Themistocleous, A.C., Kristensen, A.G., Itani, M., Sindrup, S.H., Andersen, H., Charles, M., Feldman, E.L., Callaghan, B.C. Painful and non-painful diabetic neuropathy, diagnostic challenges and implications for future management. *Brain*, 2021, 144, 1632–1645.
 25. Jin, D., Xu, Y., Geng, D., Yan, T. Effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on symptomatic diabetic peripheral neuropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Diabetes Res. Clin. Pract.*, 2010, 89, 10–15.
 26. Kaur, H., Hota, D., Bhansali, A., Dutta, P., Bansal, D., Chakrabarti, A. A comparative evaluation of amitriptyline and duloxetine in painful diabetic neuropathy: a randomized, double-blind, cross-over clinical trial. *Diabetes Care*, 2011, 34, 818–822.
 27. Kochar, D.K., Jain, N., Agarwal, R.P., Srivastava, T., Agarwal, P., Gupta, S. Sodium valproate in the management of painful neuropathy in type 2 diabetes – a randomized placebo-controlled study. *Acta Neurol. Scand.*, 2002, 106, 248–252.
 28. Kulkantrakorn, K., Chomjit, A., Sithinamsuwan, P., Tharavanij, T., Suwankanoknark, J., Napunnaphat, P. 0.075% capsaicin lotion for the treatment of painful diabetic neuropathy: A randomized, double-blind, crossover, placebo-controlled trial. *J. Clin. Neurosci.*, 2019, 62, 174–179.
 29. Kulkantrakorn, K., Lorsuwansiri, C., Meesawatson, P. 0.025% capsaicin gel for the treatment of painful diabetic neuropathy: a randomized, double-blind, crossover, placebo-controlled trial. *Pain Pract.*, 2013, 13, 497–503.
 30. Lefaucheur, J.-P., Aleman, A., Baeken, C., Benninger, D.H., Brunelin, J., Di Lazzaro, V., Filipović, S.R., Grefkes, C., Hasan, A., Hummel, F.C., Jääskeläinen, S.K., Langguth, B., Leocani, L., Londero, A., Nardone, R., Nguyen, J.-P., Nyffeler, T., Oliveira-Maia, A.J., Oliviero, A., Padberg, F., Palm, U., Paulus, W., Poulet, E., Quartarone, A., Rachid, F., Rektorová, I., Rossi, S., Sahlsten, H., Schecklmann, M., Szekely, D., Ziemann, U. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): An update (2014–2018). *Clinical Neurophysiology*, 2020, 131, 474–528.
 31. Majdinasab, N., Kaveyani, H., Azizi, M. A comparative double-blind randomized study on the effectiveness of Duloxetine and Gabapentin on painful diabetic peripheral polyneuropathy. *Drug Des. Dev. Ther.*, 2019, 13, 1985–1992.
 32. Mori, N., Hosomi, K., Nishi, A., Miyake, A., Yamada, T., Matsugi, A., Jono, Y., Lim, C., Khoo, H.M., Tani, N., Oshino, S., Saitoh, Y., Kishima, H. Repetitive transcranial magnetic stimulation focusing on patients with neuropathic pain in the upper limb: a randomized sham-controlled parallel trial. *Sci. Rep.*, 2024, 14, 11811.
 33. Mori, N., Hosomi, K., Nishi, A., Oshino, S., Kishima, H., Saitoh, Y. Analgesic effects of repetitive transcranial magnetic stimulation at different stimulus parameters for neuropathic pain: A randomized study. *Neuromodulation*, 2022, 25, 520–527.
 34. Naik, A., Bah, M., Govande, M., Palsgaard, P., Dharnipragada, R., Shaffer, A., Air, E.L., Cramer, S.W., Croarkin, P.E., Arnold, P.M. Optimal frequency in repetitive transcranial magnetic stimulation for the management of chronic pain: A network meta-analysis of randomized controlled trials. *World Neurosurgery*, 2024, 184, 53–64.
 35. Onesti, E., Gabriele, M., Cambieri, C., Ceccanti, M., Racciah, R., Di Stefano, G., Biasiotta, A., Truini, A., Zangen, A., Inghilleri, M. H-coil repetitive transcranial magnetic stimulation for pain relief in patients with diabetic neuropathy. *Eur. J. Pain*, 2013, 17, 1347–1356.
 36. Otto, M., Bach, F.W., Jensen, T.S., Sindrup, S.H. Valproic acid has no effect on pain in polyneuropathy: a randomized, controlled trial. *Neurology*, 2004, 62, 285–288.
 37. Oyibo, S.O., Breislin, K., Boulton, A.J.M. Electrical stimulation therapy through stocking electrodes for painful diabetic neuropathy: a double blind, controlled crossover study. *Diabet Med.*, 2004, 21, 940–944.
 38. Pafili, K., Papanas, N. Considerations for single- versus multiple-drug pharmacotherapy in the management of painful diabetic neuropathy. *Expert Opin. Pharmacother.*, 2021, 22, 2267–2280.
 39. Putz, Z., Tordai, D., Hajdú, N., Vági, O.E., Kempler, M., Békeffy, M., Körei, A.E., Istenes, I., Horváth, V., Stoian, A.P., Rizzo, M., Papanas, N., Kempler, P. Vitamin D in the Prevention and Treatment of Diabetic Neuropathy. *Clin. Ther.*, 2022, 44, 813–823.

40. Rastogi, A., Jude, E.B. Novel treatment modalities for painful diabetic neuropathy. *Diabetes Metab. Syndr.*, 2021, 15, 287–293.
41. Rosenstock, J., Tuchman, M., LaMoreaux, L., Sharma, U. Pregabalin for the treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: a double-blind, placebo-controlled trial. *Pain*, 2004, 110, 628–638.
42. Rowbotham, M.C., Goli, V., Kunz, N.R., Lei, D. Venlafaxine extended release in the treatment of painful diabetic neuropathy: a double-blind, placebo-controlled study. *Pain*, 2004, 110, 697–706.
43. Shillo, P., Selvarajah, D., Greig, M., Gandhi, R., Rao, G., Wilkinson, I.D., Anand, P., Tesfaye, S. Reduced vitamin D levels in painful diabetic peripheral neuropathy. *Diabet Med.*, 2019, 36, 44–51.
44. Simpson, D.A. Gabapentin and venlafaxine for the treatment of painful diabetic neuropathy. *J. Clin. Neuromuscul Dis.*, 2001, 3, 53–62.
45. Simpson, D.M., Robinson-Papp, J., Van, J., Stoker, M., Jacobs, H., Snijder, R.J., Schregardus, D.S., Long, S.K., Lambourg, B., Katz, N. Capsaicin 8% patch in painful diabetic peripheral neuropathy: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *J. Pain*, 2017, 18, 42–53.
46. Sindrup, S.H., Otto, M., Finnerup, N.B., Jensen, T.S. Antidepressants in the treatment of neuropathic pain. *Basic Clin. Pharmacol. Toxicol.*, 2005, 96, 399–409.
47. Soderstrom, L.H., Johnson, S.P., Diaz, V.A., Mainous, A.G. Association between vitamin D and diabetic neuropathy in a nationally representative sample: results from 2001–2004 NHANES. *Diabet Med.*, 2012, 29, 50–55.
48. Staudt, M.D., Prabhala, T., Sheldon, B.L., Quaranta, N., Zakher, M., Bhullar, R., Pilitsis, J.G., Argoff, C.E. Current Strategies for the Management of Painful Diabetic Neuropathy. *J. Diabetes Sci. Technol.*, 2022, 16, 341–352.
49. Strand, N.H., Burkey, A.R. Neuromodulation in the treatment of painful diabetic neuropathy: A review of evidence for spinal cord stimulation. *J. Diabetes Sci. Technol.*, 2022, 16, 332–340.
50. Taheri, M., Sedaghat, M., Solhpour, A., Rostami, P., Safarpour Lima, B. The Effect of Intradermal Botulinum Toxin A injections on painful diabetic polyneuropathy. *Diabetes Metab. Syndr.*, 2020, 14, 1823–1828.
51. Tesfaye, S., Wilhelm, S., Lledo, A., Schacht, A., Tölle, T., Bouhassira, D., Cruccu, G., Skljarevski, V., Freynhagen, R. Duloxetine and pregabalin: high-dose monotherapy or their combination? The “COMBO-DN study”- a multinational, randomized, double-blind, parallel-group study in patients with diabetic peripheral neuropathic pain. *Pain*, 2013, 154, 2616–2625.
52. Tsai, Y.-Y., Wu, W.-T., Han, D.-S., Mezian, K., Ricci, V., Özçakar, L., Hsu, P.-C., Chang, K.-V. Application of repetitive transcranial magnetic stimulation in neuropathic pain: A narrative review. *Life (Basel)*, 2023, 13, 258.
53. Vinik, A. CLINICAL REVIEW: Use of antiepileptic drugs in the treatment of chronic painful diabetic neuropathy. *J. Clin. Endocrinol. Metab.*, 2005, 90, 4936–4945.
54. Wang, C., Zhang, Q., Wang, R., Xu, L. Botulinum toxin type A for diabetic peripheral neuropathy pain: A systematic review and meta-analysis. *J. Pain Res.*, 2021, 14, 3855–3863.
55. Watson, C.P.N., Moulin, D., Watt-Watson, J., Gordon, A., Eisenhoffer, J. Controlled-release oxycodone relieves neuropathic pain: a randomized controlled trial in painful diabetic neuropathy. *Pain*, 2003, 105, 71–78.
56. Yang, H., Sloan, G., Ye, Y., Wang, S., Duan, B., Tesfaye, S., Gao, L. New perspective in diabetic neuropathy: From the periphery to the brain, a call for early detection, and precision medicine. *Front. Endocrinol. (Lausanne)*, 2019, 10, 929.
57. Yuan, R.Y., Sheu, J.J., Yu, J.M., Chen, W.T., Tseng, I.J., Chang, H.H., Hu, C.J. Botulinum toxin for diabetic neuropathic pain: a randomized double-blind crossover trial. *Neurology*, 2009, 72, 1473–1478.
58. Zeng, H., Pacheco-Barrios, K., Cao, Y., Li, Y., Zhang, J., Yang, C., Fregni, F. Non-invasive neuromodulation effects on painful diabetic peripheral neuropathy: a systematic review and meta-analysis. *Sci. Rep.*, 2020, 10, 19184.

Адрес за кореспонденция:

Д-р К. Атанасова – Иванова

УМБАЛНИП „Св. Наум“

Ул. д-р Л. Русев №1, София 1113

02/9702202, k.atanasova@svnaum.com

СПИНАЛЕН ДИСРАФИЗЪМ – ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ

К. Габерова

Медицински университет Пловдив
Катедра по педиатрия „проф. д-р Иван Андреев“

SPINAL DYSRAPHISM: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT

K. Gaberova

Medical University of Plovdiv
Department of Pediatrics “Prof. Dr. Ivan Andreev”

ABSTRACT

Spinal dysraphism is an umbrella term for a group of congenital conditions resulting from abnormal development of the spinal cord and spine. They are generally classified as open and closed forms, depending on whether the neural tissue is directly exposed to the external environment or is covered by skin. These conditions, typically diagnosed in infancy, arise from defects in neural tube closure during embryonic development. Although the severity and clinical picture vary, all forms of spinal dysraphism have the potential to cause significant neurolog-

ical and neurodevelopmental problems, often accompanied by orthopedic, urological and gastrointestinal complications. This condition can occur in isolated cases or as part of a genetic syndrome. Timely diagnosis and treatment are crucial for the prognosis of patients. Additionally, the involvement of other organs and systems necessitates a multidisciplinary approach to patient management. This review explores the modern classification of spinal dysraphism, outlines the key clinical manifestations of various anomalies, and provides recommendations for diagnosis, treatment, and long-term follow-up.

Key words: congenital defects, dysraphism, spina bifida.

РЕЗЮМЕ

Спиналният дисрафизъм е събирателен термин за редица вродени състояния, произтичащи от аномално развитие на гръбначния мозък и гръбначния стълб. Най-общо се разделят на открити и закрити форми, в зависимост от това дали невралната тъкан е директно изложена на досег с външната среда или е покрита от кожа. Тези състояния,